

VETILIGO

Baxtiyarov Axmadbek Jasur o'g'li
Tibbiyot fakulteti 436-guruh
Buxoro Davlat Tibbiyot Insitituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17472685>

Vetiligo - melaninning parchalanishi fonida derma tabiiy kelib chiqishli pigmentatsiyasini yo'qotishi bilan tavsiflanadigan teri kasalligining bir turi. Ushbu jarayon natijasida terining ayrim joylari rangini yo'qotadi, bu oq dog'lar hosil bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Kasallik uzoq vaqtdan buyon ma'lum, xalq orasida u ko'proq «pes» deb nomlanadi.

Kalit so'zlar: Teri kasalliklari, immunitet tizimi,

Statistikaga kelganda, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo aholisining 1 foiziga yaqini vitiligo kasalligiga chalingan. Kasallik ma'lum bir populyatsiyaga bog'liq emas, ammo qora tanli odamlarda dog'lar aniqroq seziladi. Ko'p hollarda, kasallik 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan davrda o'zini namoyon qiladi, bu davr barcha patologiya holatlarining 50 foizini tashkil qiladi. Vitiligo alomatlari va belgilari.

Kasallikning asosiy belgisi — terida sut rangini eslatadigan oq va aniq chegaralangan dog'lar paydo bo'lishidir. Pes ko'pincha tananing yuz (og'iz, quloq, ko'z, burun atrofi), qo'llar va oyoqlar (ularning orqa tomoni, barmoq uchlari, tirsak, oyoq panjasi, tizzalar), chov sohasi va anal atrofi kabi sohalariga ta'sir qiladi. Oq dog'lar boshning sochli joylarida, shu jumladan erkaklarda soqol va mo'ylov sohalarida ham paydo bo'lishi mumkin.

Dog'lar bir nechta turda bo'lishi mumkin, ularning quyidagi turlarini ajratish mumkin:

- Patologik jarayonga duchor bo'lgan terining sog'lom qismga o'tish joyida pigmentli kontur mavjud, dog'lar uchta rangga ega bo'ladi.
- Sezilarli pigmentatsiyaga ega bo'lgan bordyur bilan chegaralangan to'rt rangli dog'lar.
- Biroz ko'tarilgan val bilan cheklangan yallig'langan joylar.
- Ko'kimtir rangli dog'lar.

Odam pes kasalligi bilan tug'ilmaydi, ushbu teri patologiyasi bir qator tashqi va ichki omillar ta'siri ostida shakllana boshlaydi. E'tiborli jihati kasallik juda kamdan-kam hollarda yoshlikda, ya'ni 10 yoshgacha bo'lgan davrda namoyon bo'ladi. Yoz va bahor davrlarida quyosh faolligining oshishi va vitiligoning ilk namoyon bo'lishi orasida aloqa mavjudligi o'rnatilgan.

Kasallik rivojlanishini rag'batlantiradigan sabablar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- **Organizmdagi autoimmun buzilishlar.** Bunday holda immunitet tizimining ishlashida va yot agentlarni yo'q qilish uchun ishlab chiqarilgan antitanalarning faoliyatida buzilish sodir bo'ladi va ular organizmning o'z sog'lom to'qimalariga hujum qila boshlaydi. Vitiligo va autoimmun jarayonlarning o'zaro bog'liqligiga oid bunday xulosalar teri kasalliklari bilan og'rigan odamlarning aksariyatida ko'pincha shuningdek revmatoid artrit, qalqonsimon bez kasalliklari, tizimli qizil volchanka va boshqalar mavjudligiga asoslanadi.
- **Vitiligo va irsiyat orasidagi bog'liqlik** eksperimental ravishda tasdiqlangan. Kolorado universitetida ishlovchi olim R. Spits ushbu teri patologiyasining rivojlanishiga irsiy (genetik) moyillik mavjudligini aniqladi. Bundan tashqari, jigarrang ko'zli odamlarda kasallikning rivojlanish xavfi kulrang va ko'k ko'zlar egalariga nisbatan yuqori ekanligi ilmiy jihatdan isbotlangan.

- **Endokrin bezlar.** Endokrin bezlari faoliyatining jiddiy buzilishlari, shuningdek gormonlar darajasidagi o'zgarishlar kasallikning boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu sabablar neyroendokrin guruhga birlashtiriladi. Bundan tashqari, oshqozon osti bezi, tuxumdonlar, gipofiz va buyrak usti bezlari buzilishi ham kasallik rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
 - **Teri oziqlanishining buzilishi.** Bu uning turli jarohatlaridan kelib chiqqan bo'lishi mumkin (kuyishlar, shu jumladan quyosh nurlaridan kuyish, chandiqlar va mikrojarohatlar).
 - **Ba'zi dori vositalarini qabul qilish** ham patologik jarayonning boshlanishiga olib kelishi mumkin.
 - Safro dimlanishi va a'zo parenximasidagi o'zgarishlarni yuzaga keltiradigan **jigar kasalliklari.**
 - **Oshqozon-ichak trakti kasalliklari.** Disbakterioz, malabsorbsiya sindromi kabi kasalliklar. Fermentlarning so'rilish jarayonining buzilishi, terida melaninning normal shakllanishi uchun kerakli oziqa (rux, mis, marganets, magniy) yetishmasligiga olib keladi.
 - **Teri qoplamiga turli kimyoviy moddalarning ta'siri.** Bu sifatsiz pardozi vositalari, fenol va uni o'z ichiga olgan reagentlar, formaldegid va boshqalar bo'lishi mumkin.
- Ko'pchilik shifokorlar asossiz ravishda vitiligo tananing umumiy muammolari haqida gapiruvchi eng kuchli signal ekanligiga ishonishadi. Axir, ko'p hollarda kasallik, boshdan o'tkazilgan virusli infeksiyalar, intoksikatsiyalar, jismoniy, ayniqsa bosh jarohatlaridan so'ng rivojlana boshlaydi.

Pes kasalligining bosqichlari

Kasallikning bir necha bosqichlarini ajratish qabul qilingan. Ular orasida:

- **Kasallikning progressiv bosqichi.** Uch oy mobaynida dog' o'lchamining sezilarli darajada kattalashishi kuzatilsa, eski depigmentatsiyalangan maydonlarning o'sishi boshlansa yoki yangi dog'lar shakllanishi kuzatilsa ushbu bosqich haqida gapiriladi. Vitiligo bir necha oy mobaynida birinchi markaz yaqinida yangi o'choqlar paydo bo'lishi bilan asta-sekin rivojlanishi mumkin. Sekin rivojlanish kasallikning tabiiy rivojlanishi hisoblanadi. Biroq, yashin tezligida rivojlanadigan vitiligo turi ham mavjud. Bu holda bemor tanasida dog'lar soni oshishi bir necha hafta ichida sodir bo'ladi.
- **Dastlabki bosqich,** bu teri ustida bitta nuqta hosil bo'lishi bilan tavsiflanadi. Kasallik xarakteriga qarab, bu bosqich keyinchalik progressiv, barqaror yoki repigmentatsiya bosqichiga o'tadi.
- **Statsionar bosqich,** bemor terisida bitta dog' mavjud bo'lib, u barqaror holatda bo'lishi bilan tavsiflanadi. Bu dog' uzoq vaqt davomida kattalashmaydi, yangi dog'lar paydo bo'lmaydi.
- **Repigmentatsiya bosqichi.** Ko'pincha bu bosqich terapevtik tadbirlar, masalan ma'lum bir dorilarni qabul qilish natijasida kelib chiqadigan dog'ning spontan shakllanishi paytida kuzatiladi. Taassufki, teri kasalligining ushbu shaklida mustaqil va to'liq repigmentatsiya juda noyob holat hisoblanadi.
- Vitiligo turlari
- Ta'sir qilingan tana qismlariga qarab, vitiligo quyidagi turdagi bo'lishi mumkin:
- Umumiy vitiligo - Ushbu turdagi teri rangi o'zgarishi butun tanada paydo bo'ladi. Bu vitiligoning eng keng tarqalgan turi.

- Segmental vitiligo - Segmental vitiligo paydo bo'ladi va faqat yuz yoki qo'llar kabi tananing bir tomonida cheklangan bo'lib qoladi. Odatda yosh yoshda paydo bo'ladi va keyin bir-ikki yil davomida o'z ta'sirini oshiradi va oxir-oqibat yanada rivojlanishini to'xtatadi.
- Fokal vitiligo - Fokal vitiligoda depigmentatsiya boshqa qismlarga o'tmaydi. U bitta nuqta bilan chegaralanib qoladi.
- Trixoma vitiligo - Trixome vitiligo vitiligoning o'ziga xos turi bo'lib, unda turli darajadagi rang o'zgarishi kombinatsiyasini topishingiz mumkin. Bemorlarda kuchli depigmentatsiya maydoni namoyon bo'ladi, uning o'rniga engilroq zona paydo bo'ladi, undan keyin yana tabiiy teri ohangi paydo bo'ladi.
- Umumjahon vitiligo - Umumjahon vitiligo terining rangi o'zgarishining kam uchraydigan shakli bo'lib, unda jabrlanuvchining tana yuzasining kamida 80% ta'sirlanadi.
- Yuz va qo'llar - Akrofasial vitiligo deb nomlanuvchi ushbu turdagi teri bilan ta'sirlangan teri qo'llar va yuzlarda, shuningdek, ko'zlar, burun va quloqlar kabi tana teshiklari atrofida joylashgan.

Vitiligo kasalligi xavflimi?

Ushbu kasallik inson hayoti yoki sog'lig'iga bevosita tahdid solmasligiga ishoniladi. Biroq, o'z-o'zidan, vitiligo ko'pincha organizmda e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan muammolar natijasidir.

Shuning uchun, agar kishida vitiligo bo'lsa, u quyidagilarga e'tibor qaratishi kerak:

- Qalqonsimon bezning ishlashi.
- Dori-darmonlarni qabul qilish, ular kishiga mos kelmasligi va zudlik bilan almashtirishni talab qilishi mumkin.
- Boshqa teri kasalliklari, xususan, psoriasis, teri sohasining tuksizligi va boshqalar.
- Immun tizimining buzilishi va bu buzilishni keltirib chiqaradigan omillar. Bundan tashqari, vitiligo va qandli diabet kasalligi orasida bog'liqlik haqida ma'lumot mavjud.
- Tez-tez stress yoki psixikaning beqarorligi.
- Organizmda oziqa moddalarining yetishmasligi.
- Ko'pincha vitiligo pnevmoniya, progressiv miopiyada qayd qilinadi.

Shuning uchun, agar vitiligo bilan bir qatorda bemorni biron bir boshqa alomatlar bezovta qilsa, shifokor qabulida unga bu haqida xabar berish kerak. Bundan tashqari, bemorlar ko'picha psixologik yordamga muhtoj bo'lishadi, chunki bunday sezilarli kosmetik nuqson psixologik travma, depressiya, tashqi ko'rinishdan norozi bo'lish va boshqalarga sabab bo'ladi. Kasallikning nasl surishi haqidagi savol bir necha bor turli olimlar tomonidan o'rganilgan. Biroq, hozirgacha aniq bir fikrga kelinmagan, aksariyat izlanishlar bir oila a'zolari orasida vitiligo namoyon bo'lishiga mas'ul bo'lgan genlarning ma'lum kombinatsiyasi mavjudligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun, pesning nasldan-naslga o'tish xavfi 15 dan 40 foizgacha oraliqda bo'ladi. Ammo shuni bilish kerakki, dog'lar majburiy tarzda emas, balki faqatgina xavf omillari ta'siri ostida shakllanadi. Shu sababli, vitiligo kasalligiga chalingan ota-onaning farzandi umr bo'yi bu kasallik alomatlarini boshdan kechirmasdan yashashi mumkin. Shu bilan birga, og'ir oila anamnezi bo'lgan bolalar xavf guruhiga kiradi.

Olimlar vitiligo bilan kasallangan bemorlardan eng ko'p uchraydigan ayrim gaplotiplarni o'rganishgan. Ammo ularning uchrash soni doimiy o'zgarib turadi va o'rganilayotgan populyatsiyaga bog'liqdir. Shu bois, depigmentatsiyaga turtki bo'ladigan omillarga ko'proq e'tibor qaratish lozim.

Vitiligo odamdan odamga yuqadimi?

Bu savolga javob aniq — yo‘q, yuqmaydi. Bu kasallik infeksiyon emas va unga duchor bo‘lgan kishi kasallik yuqtirish jihatidan boshqalarga xavf tug‘dirmaydi. Shuning uchun terisida bunday dog‘lari bo‘lgan odamlar bilan qo‘rqmasdan muloqot qilish mumkin.

Vitiligoni davolash qanday va nima yordamida amalga oshiriladi?

Agar terida bir yoki bir nechta oq nuqtalar paydo bo‘lgan bo‘lsa, u holda dermatolog-shifokorga ko‘rinish kerak. U terini maxsus lampa bilan tekshiradi va depigmentatsiya xarakterini aniqlaydi. Agar zarur bo‘lsa, tashxisni aniqlashtirish uchun material olinadi. Bu usullar muhimdir, chunki vitiligoni boshqa teri kasalliklaridan ajratish kerak.

Terapiyaga kelganda, vitiligodan to‘liq va o‘z-o‘zidan shifo topish holatlari uchrab turishiga qaramasdan, kasallik tegishli davolanishsiz yanada kuchli rivojlanishi ehtimoli yuqori. Patologiyaga ko‘pincha boshqa kasalliklar hamrohlik qilishini inobatga olib, to‘g‘ri dori vositalarini tanlay bilish muhimdir.

Glyukokortikoidlar (autoimmun jarayonlar va allergik reaksiyalarni bartaraf etishga yo‘naltirilgan vositalar) bilan davolash quyidagi holatlar uchun ko‘rsatiladi:

- **Kasallikning lokalizatsiyalangan shakli.** Bunday holatda, malhamlardan foydalanish tavsiya etiladi. Dastlab o‘rtacha darajada faol bo‘lgan moddalar buyuriladi. Ular orasida Butirat gidrokortizon, Esperson, Alkometazon, Ftorokort, Triakort va boshqalarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Kurs kamida 3 oy davom etishi kerak. Hech qanday ta‘sir sezilmasa, yuqoriroq faollikka ega malhamlar buyuriladi. Ular orasida Elokomp, Kutiveyt, Sinalar, Dermoveyt, Beloderm va boshqalar bor. Ushbu vositalar 8 haftadan ortiq muddat uzluksiz qo‘llanilishi kerak. Kurs 1-4 oy o‘tgach takrorlanishi lozim.
- **Kasallikning umumiy shakllari.** Bu holda, tabletka shaklidagi dorilardan foydalanish ko‘rsatiladi. Glyukokortikoidlarni qabul qilish natijasida qandli diabet va Itseno-Kushenko sindromi rivojlanishi xavfi yuqori bo‘lganligi sababli, parallel ravishda puls-terapiya ishlatish, dorilarni esa tanaffuslar bilan qabul qilish kerak. Umumiy shakldagi vitiligoni davolash uchun ishlatiladigan bu dorilar guruhi orasida Triamtsinolon, Deksametazon, Prednizolon, Metilprednizoloni ajratib ko‘rsatish mumkin.

Vitiligoni davolashda ko‘pincha ultrabinafsha nurlari qo‘llanilishi sababli, shifokorlar bemorlarga fotosensibilizatsiyalovchi vositalar qabul qilishni tayinlaydi. Ular melanositlarning ultrabinafsha nurlar ta‘siriga sezuvchanligini oshiradi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bemorlarga ko‘pincha qoniqarli natijalar uchun haftada ikki yoki uch marta vitiligo uchun ultrabinafsha nurlari bilan davolash kerak. Bir oydan uch oygacha foydali ta‘sirlarni his qila boshlaysiz. Biroq, ushbu terapiyaning yakuniy ta‘sirini his qilish uchun siz olti oy yoki undan ko‘proq vaqt kutishingiz kerak. Bugungi kunda tor polosali ultrabinafsha B terapiyasini amalga oshirish uchun kichik portativ yoki qo‘l qurilmalari ham mavjud. Bemorlar hatto bu gadjetlardan o‘z uylarida ham, mutaxassislar rahbarligida foydalanishlari mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jo‘rayev, A., & Qodirova, N. (2021). Dermatologiya asoslari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
2. Karimova, M. (2020). Teri kasalliklari klinikasi va davolash usullari. Samarqand: SamDTI nashriyoti.

3. Shodiev, B. (2022). Immun tizimi buzilishlari va teri patologiyalari o'rtasidagi bog'liqlik. Buxoro Tibbiyot Jurnal, 4(1), 22–27.
4. Spits, R. (2019). Genetic predisposition to vitiligo: A comprehensive review. Journal of Dermatological Research, 45(2), 115–124.